

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОМ ВОЗДЕЙСТВИИ БЕНЗОЛА НА РАННИХ СРОКАХ

HEMATOLOGICAL CHANGES IN EXPERIMENTAL ANIMALS UNDER ACUTE EXPOSURE TO BENZENE IN THE EARLY TERMS

РЕПИНА ЭЛЬВИРА ФАРИДОВНА,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
Уфимский научно-исследовательский институт медицины
труда и экологии человека.*

ХУСНУТДИНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА,

*научный сотрудник,
Уфимский научно-исследовательский институт медицины
труда и экологии человека.*

КАРИМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, заведующий отделом,
Уфимский научно-исследовательский институт медицины
труда и экологии человека.*

REPINA ELVIRA FARIDOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher,
Ufa Scientific Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.*

KHUSNUTDINOVA NADEZHDA YURIEVNA,

*Researcher,
Ufa Scientific Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.*

KARIMOV DENIS OLEGOVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Head of the Department,
Ufa Scientific Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.*

В данной статье представлены результаты анализа влияния бензола на гематологические показатели крыс через 24 и 72 часа после однократного воздействия. Охарактеризованы химические свойства бензола. Исследования проведены на 24 аутбредных конвенциональных крысах мужского пола с начальным весом 200-220 г. Части животных вводили интражелудочно однократно раствор бензола на растительном масле в дозе 200 мг/кг массы тела, другая часть служила отрицательным контролем. В результате сделан вывод об изменениях гематологических показателей крыс на ранних сроках при остром однократном воздействии бензола.

This article presents the results of an analysis of the effect of benzene on the hematological parameters of rats 24 and 72 hours after a single exposure. The chemical properties of benzene are characterized. The studies were conducted on 24 outbred conventional male rats with an initial weight of 200-220 g. Parts of the animals were injected intragastrically once with a solution of benzene in vegetable oil at a dose of 200 mg / kg of body weight, the other part served as a negative control. As a result, a conclusion was made about changes in the hematological parameters of rats in the early stages with acute single exposure to benzene.

Ключевые слова: бензол, лабораторные животные, эксперимент, острое воздействие, гематологические показатели, ранние сроки.

Key words: benzene, laboratory animals, experiment, acute exposure, hematological parameters, early stages.

Все возрастающая химическая нагрузка на население способствует росту неинфекционной заболеваемости, увеличивая риск преждевременной смерти [1-3]. Химические вещества, используемые в производстве, в конечном итоге, попадают практически во все среды обитания человека. Бензол – это широко используемое в промышленности, в сельском хозяйстве, в производстве бытовой химии, и даже – в производстве пищевой продукции, вещество. Бензол служит сырьём при производстве пластмасс, резины, красителей и лекарственных препаратов. Он образуется также при сжигании углеводородов (в т.ч. – бензина) и табачных изделий [4]. Воздействие токсиканта, даже в невысоких дозах, в производственных условиях может вызывать изменения в составе крови. У работающих в контакте с бензолом часто выявлялись такие заболевания, как острый миелолейкоз, апластическая анемия и миелодиспластический синдром [13]. Гематотоксические эффекты воздействия бензола могут провоцировать в последующем и другие нарушения здоровья [14]. Воздействие бензола на кровь может проявляться при очень низких его концентрациях, что опасно для ослабленных или генетически предрасположенных групп населения [12]. В высоких концентрациях бензол поражает центральную нервную систему [11]. Значительную опасность его воздействие представляет в плане отдаленных последствий [10; 17]. Известно, что бензол является канцерогеном [8]. Токсичность бензола связана с его метаболизмом в организме. Наиболее токсичными метаболитами являются 1,4-бензохинон и мукональдегиды [15]. Бензол также вызывает в клетках развитие окислительного стресса. В результате воздействия активных форм кислорода происходит фрагментация и разрушение структуры ДНК, что приводит к мутации клеток [4]. Тем не менее, механизм токсичности бензола остается еще недостаточно изученным.

Бензол входит в число приоритетных загрязнителей воздуха [5; 6; 18]. Ряд авторов считает, что необходимо продолжать оценку его действия на организм, как в эпидемиологических, так и в экспериментальных исследованиях [9]. Имеющиеся в литературе сведения подтверждают актуальность таких исследований [7; 16; 19].

Цель исследований: оценить изменения гематологических показателей крыс на ранних сроках при остром однократном воздействии бензола.

Материалы и методы.

Исследования проведены на 24 аутбредных конвенциональных крысах мужского пола с начальным весом 200-220 г. Методом случайной выборки крысы были разделены на 4 группы по 6 особей в каждой. Третьей и четвертой группам крыс вводили внутривенно однократно раствор бензола на растительном масле в дозе 200 мг/кг массы тела. Первые две группы служили отрицательным контролем, им вводили эквивалентный объем растительного масла. Для первой и третьей групп крыс конечная точка эксперимента была через 24 часа после введения растворов, для второй и четвертой – 72 часа.

Гематологические исследования проведены на гематологическом анализаторе «Астра» по следующим показателям: количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина, гематокрит, процент гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцита, содержание гемоглобина в эритроците.

Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения SPSS Statistics 21.0 (IBM, USA). В качестве критерия нормальности распределения признаков в изучаемых группах использовали критерий Колмогорова – Смирнова. При нормальном рас-

пределении данных для оценки значимости различий между группами использовали однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и апостериорные критерии Тьюки и Тамхейна. Данные представлены как среднее арифметическое и стандартная ошибка. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты.

Гематологические показатели крыс через 24 часа от начала эксперимента представлены в табл. 1, через 72 часа – в табл. 2.

Из представленных данных видно, что под острым воздействием бензола в крови крыс через 24 часа несколько повысилось количество форменных элементов (лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов). Однако эти изменения не имели статистической значимости. Другие изучаемые гематологические показатели практически не изменились.

Таблица 1. Гематологические показатели крыс через 24 часа от начала эксперимента

Показатели	Группы животных	
	1	3
Лейкоциты, 10^9 ед/л	8,34±1,35	8,48±1,17
Эритроциты, 10^{12} ед/л	7,19±0,16	7,50±0,23
Тромбоциты, 10^9 ед/л	287,40±56,29	360,00±54,29
Гемоглобин, г/л	146,40±3,17	148,60±2,31
Гематокрит, усл. ед.	43,48±0,98	43,96±0,53
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л	33,64±0,34	33,74±0,30
Средний объем эритроцита, мкм^3	60,60±0,60	58,80±1,32
Содержание гемоглобина в эритроците, 10^{-12}г	20,34±0,18	19,80±0,39

Таблица 2. Гематологические показатели крыс через 72 часа от начала эксперимента

Показатели	Группы животных	
	2	4
Лейкоциты, 10^9 ед/л	8,36±1,49	8,10±1,25
Эритроциты, 10^{12} ед/л	7,61±0,09	7,52±0,12
Тромбоциты, 10^9 ед/л	249,40±30,34	274,40±22,66
Гемоглобин, г/л	149,40±1,80	145,40±1,69
Гематокрит, усл. ед.	38,46±0,78	42,62±0,38*
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л	38,86±0,90	34,08±0,46**
Средний объем эритроцита, мкм^3	50,60±1,07	56,80±0,96**
Содержание гемоглобина в эритроците, 10^{-12}г	19,60±0,19	19,32±0,37

Примечание: * $P < 0,05$; ** $P < 0,001$

Через 72 часа изменения в крови животных носили более выраженный, а по некоторым показателям и прямо противоположный характер. Так, количество лейкоцитов и эритроцитов, содержание гемоглобина в крови и в эритроците уменьшилось под влиянием бензола. Количество тромбоцитов также как и через 24 часа, в группе крыс, затравленных бензолом, стало выше, чем в контроле. Следует отметить, что указанные различия между группами не достигли уровня статистической значимости.

Наиболее заметные и статистически значимые различия между контрольной и опытной группами установлены по таким показателям, как гематокрит ($P < 0,05$), средняя концентрация гемоглобина в эритроците ($P < 0,001$), средний объем эритроцита ($P < 0,001$) (рис.1-3). Снижился также и уровень гемоглобина, но статистически незначимо.

Рис. 1. Уровень гематокрита у крыс через 72 часа после острого воздействия бензола

Рис. 2. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците у крыс через 72 часа после острого воздействия бензола

Рис. 3. Средний объем эритроцита у крыс через 72 часа после острого воздействия бензола

Заключение.

Проведенные исследования показали, что даже однократное введение животным бензола меняет гематологические показатели, причем в большей степени и статистически значимо на сроке 72 часа. Так, на этом сроке значительно снизилась средняя концентрация гемоглобина в эритроците, снизился также и уровень гемоглобина, хоть и незначимо, а гематокрит и средний объем эритроцита – увеличились. Вероятнее всего, снижение уровня и концентрации гемоглобина относительное и не связано с фактическим количественным его уменьшением, а является следствием повреждения структуры клеток и увеличением объема эритроцитов. Таким образом, установлено, что при однократном введении животным бензола наиболее сильным изменениям подвергаются эритроцитарные показатели периферической крови.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудояров Э.Р., Галимова Р.Р., Бакиров А.Б. Особенности воздействия вредных химических веществ на гепатобилиарную систему работников нефтехимических производств (обзор литературы) // Медицина труда и экология человека. 2023. № 2. С. 6-19.
2. Онищенко Г.Г. Актуальные вопросы химической и биологической безопасности // Современные проблемы гигиенической науки и медицины труда: сборник Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа. 2010. С. 17-19.
3. Тутельян В.А., Шандала М.Г. Химическая безопасность как токсиколого-эпидемиологическая проблема медицинской науки и практики // Токсикологический вестник. 2014. № 6(129). С. 2-7.
4. Терехов М.А., Санжаревский И.В., Менсатарова С.К. Профессиональные вредности. В поле зрения — бензол (обзор литературы) // Новые задачи современной медицины: материалы V Международной научной конференции. Казань, 2018. С. 17-19.
5. Хасанова А.А. Выбор отправного уровня экспозиции для разработки среднегодовой ПДК бензола в атмосферном воздухе в целях анализа химических рисков для здоровья населения // Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения: материалы всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием. Пермь, 2021. С. 25-30.
6. Шур П.З., Зайцева Н.В., Хасанова А.А., Четверкина К.В., Ухабов В.М. Разработка параметров для оценки неканцерогенного риска при хроническом ингаляционном поступлении бензола и среднегодовой предельно допустимой концентрации бензола по критериям риска для здоровья населения // Анализ риска здоровью. 2021. № 4. С. 42-48.
7. Addendum to the toxicological profile for benzene // U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Atlanta, 2015. pp. 59.
8. Ahmad Khan. Benzene's toxicity: a consolidated short review of human and animal studies // Human & Experimental Toxicology. 2007. No. 26 (9). pp. 677-685.
9. Bahadar H., Mostafalou S., Abdollahi M. Current understandings and perspectives on non-cancer health effects of benzene: a global concern // Toxicology and applied pharmacology. 2014. No. 276(2). pp. 83-94.
10. Yang J., Bai W., Niu P., Tian L., Gao A. Aberrant hypomethylated STAT3 was identified as a biomarker of chronic benzene poisoning through integrating DNA methylation and mRNA expression data // Experimental and Molecular Pathology. 2014. No. 96 (3). pp. 346-353.
11. Kerzic P.J., Liu W.S., Pan M.T., Fu H., Zhou Y., Schnatter A.R. Analysis of hydroquinone and catechol in peripheral blood of benzene-exposed workers // Chemico-Biological Interactions. 2010. No. 184 (1-2). pp. 182-188.
12. Lan Q., Zhang L., Vermeulen G. Li, R., Weinberg R.S., Dosemeci M., Rappaport S.M. Hematotoxicity in workers exposed to low levels of benzene // Science. 2004. No. 306 (5702). pp. 1774-1776.
13. Savitz D.A., Andrews K.W. Review of epidemiologic evidence on benzene and lymphatic and hematopoietic cancers // American journal of industrial medicine. 1997. No. 31(3). pp. 287-295.

14. Schnatter A.R., Kerzic P.J., Zhou Y., Chen M., Nicolich M.J., Lavelle K. Peripheral blood effects in benzene-exposed workers // *Chemico-biological interactions*. 2010. No. 184 (1-2). pp. 174-181.
15. Snyder R. Xenobiotic metabolism and the mechanism (s) of benzene toxicity // *Drug metabolism reviews*. 2004. No. 36. pp. 531-547.
16. Toxicological profile for Benzene // U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Atlanta, 2007. pp. 438.
17. Wen H., Yuan L., Wei C., Zhao Y., Qian Y., Ma P. Effects of combined exposure to formaldehyde and benzene on immune cells in the blood and spleen in Balb/c mice // *Environmental Toxicology and Pharmacology*. 2016. No. 45. pp. 265-273.
18. Whitworth K.W., Symanski El., Lai D., Coker An.L. Kriged and modeled ambient air levels of benzene in an urban environment: an exposure // *Environmental Health*. 2011. No. 10. pp. 21.
19. WHO. Benzene // *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*. Lyon, France, 2018. No. 120. pp. 301.

© Ретина Э.Ф., Хуснутдинова Н.Ю., Каримов Д.О., 2024.